

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Departamento de Historia del Arte

NORBA-ARTE

XXII - XXIII
2 0 0 2 - 2 0 0 3

EL OBISPO DON PEDRO PONCE DE LEÓN Y EL RELICARIO DE PLATA DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA, UNA OBRA DEL ORIVE LORENZO MESURADO

Vicente MÉNDEZ HERNÁN

Entre los ornamentos litúrgicos que engalanan la Catedral de Plasencia, el tesoro de platería tiene una especial significación tanto por el número de piezas (112 en total) que lo componen como por la calidad de la gran mayoría de ellas. Trátase de una colección a la que ya se refirió el Chantre D. José Benavides Checa a comienzos del siglo pasado para ofrecernos algunos datos documentales¹, que luego fueron considerablemente ampliados con el trabajo que desarrolló D. José Ramón Mélida en su Catálogo Monumental² y, sobre todo, y con bastante posterioridad, en el estudio que Andrés Ordax y García Mogollón dedicaron a dicha colección en 1983, donde nos ofrecieron el catálogo definitivo de piezas³.

Por la documentación obrante en el archivo de la Catedral sabemos que una de las obras más soberbias de cuantas conforman dicha colección, el relicario de plata que costó el Obispo D. Pedro Ponce de León, fue realizado por el orive placentino *Lorenzo Mesurado*. De este artista, al igual que sucede con otros muchos que trabajaron en los talleres de platería de Plasencia –que normalmente se situaban en

¹ BENAVIDES CHECA, J., «Nota que facilita D. José Benavides Checa, Chantre de la Catedral de Plasencia, á los señores de la Sociedad Española de Excursiones, que visitan los principales monumentos de esta ciudad, hoy 6 de Enero de 1905», *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, tomo XIII, 1905, p. 41; *Ídem, Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia*, Plasencia, 1907. Plasencia, 2.^a edición, 1999, pp. 68-72, donde nos ofrece datos sobre la custodia gótica del siglo XV y, sobre todo, de las andas que un día tuvo dicha Sede para la celebración de la procesión del Corpus, las cuales fueron sustraídas en octubre de 1810 por las tropas francesas, junto a otra serie de piezas que también describe el Chantre. Además de estos datos, en su libro recoge infinidad de noticias sobre plateros que trabajaron para la Catedral o que estaban asentados en la ciudad.

² MÉLIDA ALINARI, José Ramón, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)*, Madrid, 1924, tomo II, pp. 302-306.

³ ANDRÉS ORDAX, S. y GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La platería de la Catedral de Plasencia*, Cáceres, 1983, pp. 13-34, donde se acomete el estudio global del conjunto. Precedieron a este estudio definitivo algunos trabajos de carácter general: LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M., *Las Catedrales de Plasencia y tallistas del coro. Guía Histórico-Artística*, Plasencia, 2.^a edición, 1976, pp. 85-88; o la obra de GARCÍA VIDAL, C. et al., *Plasencia*, León, Ed. Everest, 1982, pp. 64-71.

la plaza de la ciudad⁴, no conocíamos hasta el presente ninguna pieza, la cual, dada su extraordinaria calidad, nos permite una vez más situar la ciudad que fundara el monarca castellano Alfonso VIII en 1186 a la «vanguardia» de lo que se realizaba en los más importantes obradores de platería españoles durante la segunda mitad del siglo XVI.

EL OBISPO D. PEDRO PONCE DE LEÓN Y SU LABOR COMO MECENAS

Después de D. Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559), fue el Obispo D. Pedro Ponce de León (1560-1573) uno de los más importantes mecenas de las artes en Plasencia. Nació en Córdoba hacia el año 1510, del matrimonio formado entre don Bernardino de Córdoba, perteneciente a la casa de los Marqueses de Priego, y doña María Ponce de León. Su tío don Pedro, hermano de su madre, Chantre y Canónigo en la S.I.C. de Córdoba, le inculcó su profesión en la Fe y lo envió a Salamanca para estudiar primeras letras, donde se licenció y obtuvo luego, a instancias de Carlos V, una plaza de Inquisidor en el Consejo Supremo del Santo Tribunal. De allí pasó a regir la Diócesis de Ciudad Rodrigo, partiendo después hacia Trento para asistir al Concilio. Como recompensa a los méritos alcanzados, Felipe II le concedió la mitra placentina, de la que tomó posesión el 13 de abril de 1560. Y al cabo de sus días fue nombrado Inquisidor General del Reino, cargo del que no llegó a tomar posesión al verse sorprendido por la muerte.

Fruto de su interés por el estudio fue la gran biblioteca que llegó a reunir, y por la que viajó hasta Plasencia Ambrosio de Morales con el propósito de recabar obras antiguas para aumentar el fondo bibliotecario del monasterio de El Escorial, según expreso deseo de Felipe II. Consciente el monarca del ingente número de volúmenes reunidos por don Pedro Ponce de León⁵, «Inquisidor General y diligentísimo en buscar manuscritos antiguos», dispuso el viaje a Plasencia de su cronista cuando tuvo noticias del fallecimiento del Prelado –el 17 de enero de 1573–, según expresa el mismo escritor en el tomo segundo de sus *Antigüedades* (1577)⁶. No obstante, sus contactos con Ponce de León los había establecido Ambrosio de Morales antes de 1571, momento en que ya se encontraba formando los escolios y notas del

⁴ MÉNDEZ HERNÁN, V., «La distribución sectorial urbana de las profesiones artísticas en la Plasencia de mil quinientos», *Congreso Ciudades Históricas Vivas Ciudades del Pasado: Pervivencia y Desarrollo*, tomo I, Mérida, 1997, p. 129.

⁵ ANDRÉS MARTÍNEZ, Gregorio, «Carta de Pedro Ponce de León, Obispo de Plasencia, a Felipe II, sobre las reliquias y librerías de su obispado y sus actividades literarias», *Revista de Estudios Extremeños*, tomo XXIII (I), 1967, pp. 5-21. El conjunto de su biblioteca fue publicado por ANTOLÍN, P. Guillermo O.S.A., «La librería de D. Ponce de León. Obispo de Plasencia», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, tomo XX, n.ºs 5 y 6, mayo-junio de 1909, pp. 371-400. Muchos de sus volúmenes, junto a los de Diego Hurtado de Mendoza, Benito Arias Montano, Antonio Agustín, Jerónimo Zurita, Ambrosio de Morales, Juan Páez de Castro y Julio Caro, entre otros, pasaron a conformar la biblioteca Laurentina escorialense.

⁶ MORALES, Ambrosio de, *Las Antigüedades de las ciudades de España*, Alcalá de Henares, en Casa de Juan Iñiguez de Lequería, año M.D.LXXVII., fol. 12 del prólogo.

códice que dicho don Pedro le había entregado sobre las obras del mártir San Eulogio para que las ilustrase, y que en última instancia Morales se encargó de publicar en 1574⁷.

Prueba lo dicho su interés por la cultura y justifica las obras de arte que patrocinó: su heráldica⁸ campea en el ático del retablo mayor de Tejada de Tiétar, que construyó *Francisco Rodríguez* entre 1566 y 1567, y pintó y doró *Antonio Pérez de Cervera* desde 1568⁹. Asimismo, en el altar mayor de la Catedral, junto al retablo de los hermanos *Velázquez* y *Gregorio Fernández*, se alza, por el lado del Evangelio, el bello mausoleo renaciente que alberga la estatua orante de don Pedro, cuya heráldica timbra el arco de medio punto cajeado con el que se practica el ingreso a la hornacina avenerada de esta obra, cuya materialización arquitectónica le fue encomendada a *Mateo Sánchez de Villaviciosa* para acoger la estatua labrada por el escultor palentino *Francisco Giralte*, a partir del contrato que suscribió en la villa de Madrid el 30 de octubre de 1573¹⁰. Todo se hizo conforme al testamento que había otorgado el Prelado el 17 de enero de ese mismo año en la villa de Jaraicejo: que «se haga un retablo e reja de hierro y se ponga un bulto, laude, escudo o letrero según y de la manera y del coste que a mis testamentarios les pareciere»¹¹. No cabe duda

⁷ FLÓREZ, Padre Enrique, *Noticias de la vida del chronista Ambrosio de Morales, sacadas, en la mayor parte, de sus Obras*, prólogo introductorio inserto por el autor agustino cuando publicó la obra manuscrita de MORALES, A. de, *Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelipe II. A los Reynos de Leon y Galicia, y principado de Asturias. Para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, y Libros manuscritos de las Cathedralres, y Monasterios. Dale à luz con notas, con la vida del autor, y con su retrato, El Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez, del Orden del Gran Padre S. Agustín*, Madrid, por Antonio Marin, 1765. Madrid, Ed. facsímil, 1985, pp. XIV-XV. Vid. etiam TOVAR PAZ, F. J., «El Helenismo en Plasencia», *VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia (1189-1989). Jornadas de Estudios Históricas*, Plasencia, 1990, pp. 263-266.

⁸ Dicha heráldica trae por armas un campo cuartelado en cruz: 1.º y 4.º, Córdoba –de oro, tres fajas de gules–, 2.º y 3.º, Ponce de León –de León, partido de Aragón; bordura de azur, cargada con ocho escusones de oro con una banda de azur, del linaje Vidaurte–: CORDERO ALVARADO, Pedro, *Plasencia. Heráldica, Histórica y Monumental*, Plasencia, 1997, p. 203.

⁹ Para el estudio de este retablo remitimos a nuestra Tesis Doctoral, *El retablo en la Diócesis de Plasencia (Siglos XVI-XVIII)*, Cáceres, 2000, tomo V, pp. 2030 y ss.

¹⁰ MÉLIDA ALINARI, J. R., *op. cit.*, pp. 296 s.; AZCÁRATE RISTORI, J. M.^a, *Escultura del siglo XVI*, vol. XIII de la Col. *Ars Hispaniae*, Madrid, 1958, p. 191; GARCÍA CHICO, E., *Nuevos Documentos para el Estudio del Arte en Castilla. Escultores del siglo XVI*, Valladolid, 1959, pp. 30 ss.; CAAMAÑO MARTÍNEZ, Jesús M.^a, «Francisco Giralte», *Goya*, n.º 76, enero-febrero 1967, p. 233; CAMÓN AZNAR, José, *La escultura y la rejería españolas del siglo XVI*, vol. XVIII de la Col. *Summa Artis*, Madrid, 1961, p. 202; PARRADO DEL OLMO, J. M.^a, *Los escultores seguidores de Berruguete en Palencia*, Valladolid, 1981, p. 178.

¹¹ LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M., *Episcopologio. Los Obispos de Plasencia. Sus biografías*, Los Santos de Maimona, 1986, p. 37. Para la biografía del Obispo pueden consultarse, entre otras obras, las siguientes: *Ibidem*, pp. 34-40; *Ídem*, «Don Pedro Ponce de León, Obispo de Plasencia», *V Congreso de Estudios Extremeños. Ponencia V. Historia*, Badajoz, 1976, pp. 225 ss.; FERNÁNDEZ, Fray Alonso, *Historia y anales de la ciudad y Obispado de Plasencia*, Madrid, por Juan González, a costa de la Ciudad y de la Santa Iglesia de Plasencia, 1627. Cáceres, Publicaciones del Dpto. de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1952. Plasencia, 2000, Lib. III, Cap. III, pp. 383-388 (cito por la edición de 1952). Y el reciente y documentadísimo estudio que ha realizado GONZÁLEZ CUESTA, Francisco, *Los Obispos de Plasencia. Aproximación al Espiscopologio Placentino, I*, Plasencia, 2002, pp. 161-166.

de la intención que tenía don Pedro al encomendar a sus testamentarios la ejecución de un sepulcro con su bulto: emular a don Gutierre de Vargas en el Solio placentino –sin duda conocía los bustos de éste y sus padres en la llamada capilla del Obispo de la iglesia de San Andrés, en Madrid, que también había ejecutado *Francisco Giralte*–, y en el cauriense al Obispo, don Pedro Ximénez de Préxamo, cuyo busto funerario labró el escultor *Copín de Holanda* hacia 1495 con la colaboración arquitectónica de *Gonzalo Arias* y, sobre todo, de *Martín de Solórzano*¹². Quiso seguir también esta línea que Ponce de León iniciara en Plasencia –en la que destaca asimismo el busto orante que labró en 1596 el escultor *Lucas Mitata* para el Prelado cauriense don Pedro García de Galarza¹³– el Obispo de Coria, placentino de nacimiento, don Pedro de Carvajal Girón (1604-1621), cuyo sepulcro contrató con el escultor portugués *Andrés Francisco* el día 4 de agosto de 1613 para instalarlo en la iglesia de San Nicolás de su ciudad natal, donde aún se conserva¹⁴.

Asimismo, nuestro biografiado fue un importante mecenas de obras arquitectónicas, como lo prueba el hecho que su escudo aparezca en numerosas construcciones, muchas de ellas iniciadas o impulsadas por su predecesor en la silla episcopal, Vargas Carvajal. Entre dichas construcciones podemos señalar, en la misma ciudad de Plasencia, la importante remodelación que llevó a cabo en el Palacio Episcopal, hasta el punto que Luis de Toro habla de nuestro Prelado como su único y verdadero promotor. Bajo su pontificado también se amplió el Hospital de Santa María con nuevas dependencias. Y de las obras acometidas en los templos del Obispado, citemos la sacristía de la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción, en Villanueva de la Vera, la torre parroquial de Garganta la Olla, y las obras que sufragó de su peculio para terminar las iglesias de Navaconcejo, Valdastillas, Saucedilla, el templo trujillano de San Martín, la iglesia de Zorita, la parroquia de San Juan Bautista en Berzocana o la de Santa Cecilia en Medellín. También medió en la ejecución de obras como el antiguo retablo que engalanaba la ermita de San Antonio Abad, en Villanueva de la Vera, que se encargó de pintar el artista jarandillano *Juan de Cárdenas*. Toda una serie de intervenciones que justifica ampliamente la sentencia con la que Luis de Toro describió la generosidad de quien fuera contemporáneo suyo, afirmando que Ponce de León «parece que jamás fue parco en los gastos de las cosas honoríficas que realizó»¹⁵.

¹² SÁNCHEZ LOMBA, F. M., «Martín de Solórzano y el sepulcro del Obispo Préxamo en la Catedral de Coria», *Actas del VII Congreso de Estudios Extremeños*, Trujillo, 1983, pp. 233-240; GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Catedral de Coria. Arcón de Historia y Fe*, León, 1999, p. 79.

¹³ Vid. SÁNCHEZ LOMBA, F. M., «El escultor Lucas Mitata y el Obispo Galarza en la Catedral de Coria», *Norba-Arte*, tomo IX, 1989, pp. 45-62. Remitimos a este estudio para consultar la bibliografía pertinente sobre el tema. Vid. etiam GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La Catedral de Coria...*, op. cit., pp. 82 s.

¹⁴ GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., «El sepulcro del Obispo de Coria D. Pedro de Carvajal Girón en la placentina iglesia de San Nicolás. Una obra del escultor portugués Andrés Francisco», *Norba-Arte*, tomo V, 1984, pp. 141-162. Al igual que la de don Pedro Ponce, la biblioteca que poseyó este Obispo fue realmente importante: FERNÁNDEZ POMAR, José M.^a, «Libros y manuscritos procedentes de Plasencia. Historia de una colección», *Hispania Sacra*, vol. XVIII, n.º 35, 1965, 1.º semestre, pp. 31-33.

¹⁵ TORO, Luis de, *Descripción de la Ciudad y Obispado de Plasencia*, Plasencia, Ed. a cargo de Marceliano SAYANS CASTAÑOS, 1961, p. 41.

EL RELICARIO DE PLATA DE LA CATEDRAL DE PLASENCIA

El relicario, de plata en su color (con 68 cm de altura y 27,5 × 23 cm en el pie)¹⁶, responde estilísticamente a las características del primer manierismo bajorrenacentista. Cuatro patas en forma de voluta sirven de asiento para la base, de planta rectangular con lóbulos semicirculares añadidos a cada lado, y perfil muy moldurado a tenor de los escalones que presenta. La decoración va cincelada sobre un fondo punteado típicamente manierista. Emergentes de entre cartelas de cueros recortados observamos en los lados menores los escudos de Ponce de León. Y en los mayores, entre aves, flores y frutos, se representan dos telamones con cestos de frutas en la cabeza, y el cuerpo aprisionado con bandas en recuerdo del modelo que creó *Cornelis Floris* (1514-1575) hacia 1554, grabó *Cornelis Bos* (c. 1506-c. 1564) y repitió *Hans Vredemann de Vries* (1526-1604); destaca sobre todo la serie de «cartelas con grutescos» y «cariátides» de este último autor, las cuales tuvieron una rápida difusión por Europa y España¹⁷. Todo ello se complementa con la inserción de un angelito en cada uno de los cuatro ángulos de la base, con sartas de frutos en las manos.

El platero *Lorenzo Mesurado*, autor del relicario, debía conocer dichos grabados a tenor del establecimiento en Plasencia del azulejero real, procedente de Flandes¹⁸, *Hans Floris –Juan Flores–* hacia 1557, hermano del citado *Cornelis Floris* y, por lo tanto, uno de los mejores difusores de los grabados flamencos aludidos, sobre todo si consideramos el largo periodo que permaneció en esta ciudad, desde donde se trasladaría a Talavera de la Reina en 1563¹⁹.

El astil de la obra principia sobre una base cuadrangular que tiene como exornos los típicos mascarones dispuestos entre frutas y entelados. La macolla, oviforme, se decora con cabezas de querubes y racimos de frutas que penden de volutas de cueros recortados. Sobre la manzana se desarrolla otro abultamiento, decorado a base de hojas de acanto y coronado con capitel jónico. Sobre el astil asienta una estructura en forma de tronco de cono que sirve de apoyo para el templete con las reliquias,

¹⁶ Tomamos los datos de la ficha técnica que incluyen en su obra los profesores ANDRÉS ORDAX, S. y GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *op. cit.*, p. 209; y p. 213 para la descripción de la obra.

¹⁷ GRUBER, Alain (dir.), *Las artes decorativas en Europa (Tomo I). Del Renacimiento al Barroco*, tomo XLVI de la Col. *Summa Artis*, Madrid, 2000, p. 178. Sobre la serie también puede consultarse la obra de HOLLSTEIN, F. W. H., *Dutch and Flemings etchings engravings and woodcuts 1450-1700*, Amsterdam, 1997, vol. XLVII, Part. I, pp. 111 (Fig. 102), 126 (Fig. 131) y 208. Referencia citada por HEREDIA MORENO, M.^a del Carmen, y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia, *La edad de oro de la platería com-plutense (1500-1650)*, Madrid, 2001, p. 138.

¹⁸ CEÁN BERMÚDEZ, J. A., *Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España*, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, año de 1800, tomo II, p. 128.

¹⁹ Sobre la estancia de *Juan Flores* en Plasencia y la obra que dejó en la ciudad y otras localidades de la provincia de Cáceres, *vid.* el trabajo de GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., «Los paneles de azulejería conservados en la parroquial de Cañaverál (Cáceres) y el maestro flamenco Juan Flores», *Norba-Arte*, tomo XVIII-XIX, 1998-1999, Cáceres, 2001, pp. 51-65. Sobre la etapa en Madrid del azulejero, citemos, como uno de los trabajos más recientes, el artículo –también con abundante bibliografía– de PLEGUEZUELO, Alonso, «Flores, Fernández y Oliva: tres azulejeros para las obras reales de Felipe II», *Archivo Español de Arte*, tomo LXXXV, n.º 298, Madrid, 2002, pp. 198-206.

en la que descuellan cuatro atlantes terminados en forma de *ese*, y para los que es probable que el autor de la obra se inspirara en una de las muchas estampas que hicieron los precitados grabadores con dichos términos. Artistas grabadores a los que es necesario unir el nombre de *Gerard de Jode* (c.1521-1591) y las muchas ilustraciones que hizo sobre tales elementos, y en particular, dada la relación que presenta con los del relicario de Ponce de León, la estampa con las series de caríatides y términos, original de *Vredemann de Vrries* y que *Jode* editó, conservada en la Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial²⁰.

El templete que contiene las reliquias sigue las trazas de un edificio clasicista de dos pisos. El basamento del primero es muy movido, con entrantes y salientes que sirven de apoyo a las cuatro y tres columnas jónicas que se disponen –respectivamente– en los lados mayores y menores. En los intercolumnios abren arcos de medio punto protegidos con cristal para poder ver los huesos allí custodiados. Remata un arquitrabe liso y un friso con óvalos y cornisa de dados, sobre la que se sitúan jarrones y dos pequeñas esculturas de fundición. El segundo cuerpo es similar al primero, aunque de menor tamaño; en ambos lados se reduce en uno el número de columnas, y desaparecen los entrantes y salientes descritos para el inferior. También remata con jarrones.

Culmina el todo la imagen de una Inmaculada, que descansa sobre una peana de lados curvos con casetones. Está representada en actitud orante, sobre la media luna, con el pie derecho apoyado sobre la cabeza de un angelito, de modo que el cuerpo adopta un contraposto típicamente romanista. Es posible que para esta imagen *Lorenzo Mesurado* se inspirara en otra de las estampas, anónimas, que circulaban en estos años por Europa, y conserva el Monasterio de El Escorial²¹. También cabe la posibilidad que esta imagen la combinara nuestro artista con otro grabado, de *Giovanni Cavaliere* (1525-† entre 1597 y 1601), en el que la Virgen apoya el pie sobre la cabeza de un angelito, en actitud similar a la figura que corona el relicario²².

En lo que respecta a los punzones, sólo uno lleva la obra, situado en el pie. Se trata de la marca de procedencia que emplearon los talleres de la ciudad de Alfonso VIII durante la segunda mitad del siglo XVI; consiste en la portada de una ciudad, almenada y con arco adovelado, de factura muy elegante²³.

DATOS SOBRE EL ARTÍFICE DE LA PIEZA

Por la tasación que *Bernal Franco* hizo del relicario en fecha que desconocemos, sabemos que de su ejecución se encargó el orive placentino *Lorenzo Mesurado*, quien debió ajustar el contrato con los responsables de la Buena Memoria de don Pedro Ponce, una vez que éste hubo fallecido, hacia 1573. El dato coincide con lo que sabemos acerca de las reliquias que debía contener, cuya autenticidad confirmó

²⁰ GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M.^a, *Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial*, Vitoria, 1994, tomo VI, p. 215, n.º 15-16 (2442).

²¹ *Ibidem*, tomo X, Vitoria, 1996, p. 111, n.º 30 (5054).

²² *Ibidem*, tomo II, Vitoria, 1993, p. 122, n.º 6 (504).

²³ ANDRÉS ORDAX, S. y GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *op. cit.*, p. 240.

el Papa Pío V en la Bula que firmó el 19 de julio de 1570, en respuesta a la petición que le había sido elevada por Ponce de León ante la escasez que padecía la Catedral de Plasencia de estos sagrados tesoros; sin embargo, y ante la prematura muerte del Obispo, los huesos enviados desde Roma fueron retenidos y no se trasladaron a la Catedral hasta que no fue terminado el túmulo de *Giralte* y, con toda certeza, el relicario de plata que hizo *Lorenzo Mesurado*. Los huesos que envió Pío V desde Roma se guardan en su mayor parte en nuestra joya de platería, y pertenecen a los mártires Justino, Vicente, Timoteo, Policarpo, Lorenzo, Zenón, Anastasio, Fabián, Sebastián y «otra que dezía ex omnibus sanctis»²⁴.

La tasación que llevó a cabo *Bernal Franco* también nos da a conocer el peso de la obra, 35 marcos de plata y dos onzas y medias, es decir, 8.121,875 gramos —empleando las equivalencias castellanas—, y la cuantía en que *Franco* la justipreció, y que ascendió a la importantísima cifra de 77.350 maravedís (206 ducados, dos reales y 32 maravedís). Del tenor siguiente consta en la carta o cédula que *Bernal Franco* firmó en fecha que desconocemos:

«Pesa un relicario quadrado angulo de dos querpos de colunas y una imagen por remate que yço Lorenzo Mesurado para la buena memoria del obispo don Pero Ponce de León que sea en gloria, que es de plata blanca, que pesa treinta y cinco marcos y dos onças y media, que bale cada marco de plata de la dicha qustodia o relicario dos mil y doçientos y diez marabedies. Bernal Franco (rubricado)»²⁵.

* * *

El platero *Lorenzo Mesurado* aparece documentado en Plasencia por primera vez en 1560²⁶, año en que los carpinteros Gutierre de Santillana y Luis Roldán, hermanos del orive, dieron a la iglesia placentina de San Martín 100 maravedís de censo. Nos interesa el dato al permitirnos constatar que nuestro platero procedía de una familia de artistas o, por lo menos, dedicada a estas labores. Sobre su vida personal, nos consta que estuvo casado con la placentina Leonor de Cepeda, matrimonio del que nacieron, al menos que sepamos, tres hijos: Lorenzo, bautizado en la parroquia de San Martín en 1558 y casado con la que es posible que fuera su prima, Isabel Roldina; Francisco; y Cristóbal Mesurado, que casó con Luisa Jiménez. *Lorenzo Mesurado* debió morir entre el 8 de marzo de 1576, en que figura como testigo de una carta, y el 12 de junio de 1579, fecha en la que Benavides Checa documenta la casa que poseían en la calle de Santa María la viuda e hijos de *Mesurado*. A todos ellos los tenemos documentados hasta la segunda década del siglo XVII.

De su actividad profesional tampoco conocemos mucho más. La única obra que se le ha documentado hasta el presente es el relicario que damos a conocer en este

²⁴ MÉNDEZ HERNÁN, V., «Aportaciones documentales en torno a los retablos de la Virgen del Tránsito y de las Reliquias de la Catedral de Plasencia», *Revista de Estudios Extremeños*, tomo LVI (II), Badajoz, 2000, pp. 447 y ss. Digamos, asimismo, que su relación con Felipe II y su interés por las reliquias le llevó a mediar en el proceso de autenticación de las custodiadas en Berzocana.

²⁵ Archivo de la Catedral de Plasencia, leg. 91, exp. 2.

²⁶ Véanse las referencias cronológicas en la biografía que ofrecemos a continuación.

trabajo. No obstante, por la calidad de la pieza y las relaciones que mantuvo con otros plateros de la ciudad, como fue el caso de *Pedro Ruiz*, *Sebastián Jiménez* –quien llegó a ser contraste y marcador de la ciudad a comienzos del siglo XVII– y el importante *Luis Navarrete*, podemos afirmar que fue uno de los mejores artífices que laboraron en Plasencia a comienzos de la segunda mitad del siglo XVI. Por los asientos que obran en los libros de la parroquia de Monroy en 1582, es posible afirmar que alguna obra debió realizar para el templo.

La cronología de *Lorenzo Mesurado* y de toda su familia quedaría establecida del siguiente modo:

- 1560. «*Gutierre de Santillana* y *Luis Roldín*, carpinteros, en nombre de su hermano *Lorenzo Mesurado*, dieron a la iglesia placentina de San Martín 100 maravedís de censo anual sobre una casa situada en la calle de la Pardala, por la sepultura del dicho Lorenzo»²⁷.
- 11 de enero de 1568. *Lorenzo Mesurado* es testigo de la carta concertada entre Alonso Sánchez y Alonso Martín y Cristóbal Floriano, vecinos de Casas de Millán²⁸.
- 31 de mayo de 1569. El platero placentino *Gabriel Calvo* otorga carta de censo para *Lorenzo Mesurado*, vecino de la ciudad de Plasencia²⁹.
- 9 de marzo de 1574. *Lorenzo Mesurado* se obliga a pagar a Pedro Gómez y a Alonso Gómez, mercaderes placentinos, 1.391 reales por cuatro varas de tela y otros artículos que había adquirido³⁰.
- 26 de junio de 1575. El platero de Plasencia *Pedro Ruiz* otorga carta de poder, en lo relativo a un préstamo que tenía contraído, a *Lorenzo Mesurado*. Asiste como testigo el orive, también placentino, *Sebastián Jiménez*³¹.
- 13 de septiembre de 1575. *Lorenzo Mesurado* otorga poder en favor del placentino Francisco de San Vicente³².
- 8 de marzo de 1576. *Lorenzo Mesurado* figura como testigo de una carta³³.
- 12 de junio de 1579. «Poseían una casa en la calle Santa María (hoy coro bajo de la Encarnación) la viuda e hijos de *Lorenzo Mesurado*, platero. Lorenzo, hijo de *Lorenzo Mesurado* platero y de su mujer Leonor de Cepeda, se bautizó en San Martín en 1558»³⁴.

²⁷ BENAVIDES CHECA, J., *Apuntes autógrafos custodiados en la Biblioteca del Seminario Mayor de Plasencia, ordenados por materias. Artistas (Arquitectos y canteros, maestros entalladores y carpinteros, pintores, plateros y orífices, herreros, escritores de libros y bordadores, campaneros y maestros organeros)*, colección de fichas sin numerar.

²⁸ A.H.P.C.C. Sección Protocolos Notariales, Plasencia. Escribano Gabriel Álvarez, leg. 39, s.f.

²⁹ *Ibidem*. Escribano Luis Vázquez, leg. 2645, foliado, fols. CCCLV-CCCLX.

³⁰ *Ibidem*. Escribano Francisco Rodríguez, leg. 2203, s.f.

³¹ *Ibidem*. Escribano Felipe de Pedraza, leg. 1998, foliado, fols. 119-119 vto.

³² *Ibidem*, fols. 258-258 vto.

³³ *Ibidem*. Escribano Pedro Muñoz, leg. 1791, foliado, fols. 118-118 vto.

³⁴ BENAVIDES CHECA, J., *Apuntes... op. cit.*

- 1582. Nuestro platero aparece citado en los Libros de Cuentas de la iglesia de Santa Catalina, de Monroy, en compañía del también orive placentino *Luis Navarrete*, a quien el mayordomo había otorgado carta de poder para cobrar «la deuda que debía *Mesurado*, platero desta yglesia»³⁵. (El pago de esta deuda se les debió exigir a los herederos de nuestro orive.)
- 19 de noviembre de 1583. Carta de censo que otorgan Catalina González, viuda del carpintero *Luis Roldín*, su hijo Pedro Roldín, y Lorenzo Mesurado –uno de los hijos de nuestro orive– y su mujer Isabel Roldina, como principales, y el mercader Pedro de Mendano como su fiador, en favor de Ana Rodríguez, hija de Pedro Rodríguez³⁶.
- 24 de septiembre de 1599. Leonor de Cepeda, viuda del platero *Lorenzo Mesurado*, vecina de la ciudad de Plasencia, como principal, y Cristóbal Mesurado como su fiador, confiesan haber recibido de Juan del Campo (*sic*), escribano placentino, los papeles, caja y maleta que en él tenían depositados, y que eran propiedad del dicho *Lorenzo Mesurado*³⁷.
- 27 de agosto de 1603. Leonor de Cepeda, viuda de *Lorenzo Mesurado*, otorga poder a Francisco Mesurado, su hijo, y a Francisco de Santisteban sobre cierta cantidad dineraria que García de Vargas y su mujer García de Medina le adeudaban³⁸.
- 11 de junio de 1609. Cristóbal y Francisco Mesurado comparecen en calidad de testigos ante la carta de obligación de Diego Sánchez Vaquero³⁹.
- 20 de septiembre de 1610. Cristóbal Mesurado pone a la venta la viña de Ana Pérez, quien, en esta misma fecha, le había otorgado la carta de poder que en estos casos se requiere⁴⁰.
- 2 de agosto de 1612. Censo que otorga Cristóbal Mesurado y su mujer Luisa Jiménez, ambos vecinos de la ciudad de Plasencia, en favor de doña María de Horozco⁴¹.
- 12 de septiembre de 1616. Escritura que establece Cristóbal Mesurado arrendando la casa que posee en la calle Talavera de Plasencia al cordonero Blas Pérez⁴².

³⁵ Archivo Parroquial de Monroy, *Libro de Cuentas de Fábrica de 1580 a 1620*, sin foliar, asiento de 1582. Citado por GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., *La orfebrería religiosa en la diócesis de Plasencia (Siglos XIII-XIX)*, tomo II, Cáceres, 1987, p. 946.

³⁶ A.H.P.C.C. Sección Protocolos Notariales, Plasencia. Escribano Jerónimo Navarro, leg. 1822, s.f.

³⁷ *Ibidem*. Escribano Pablo López, leg. 1363, s.f.

³⁸ *Ibidem*. Escribano Francisco de Campo, leg. 231, s.f.

³⁹ *Ibidem*. Escribano Jerónimo Navarro, leg. 1817, s.f.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*. Escribano Jerónimo Navarro, leg. 1818, s.f.

⁴² *Ibidem*. Escribano Jerónimo Navarro, leg. 1820, s.f.

FIG. 1. *Plasencia. Catedral. Relicario de plata de don Pedro Ponce de León.*

FIG. 2. *Plasencia. Catedral. Relicario de plata de don Pedro Ponce de León. Detalle del pie.*

FIG. 3. Plasencia. Catedral. Relicario de plata de don Pedro Ponce de León. Detalle del astil.

FIG. 4. Hans Vredemann de Vries, Serie de Cariátides y Términos, editada por Gerard de Jode.

FIG. 6. Anónimo, La Inmaculada.

FIG. 5. Plasencia. Catedral. Relicario de plata de don Pedro Ponce de León. Detalle del templete.

ÍNDICE

	Págs.
GARCÍA ARRANZ, J. J., <i>Documento histórico y exaltación simbólica en un grabado de Enea Vico: El ejército del Emperador Carlos V cruzando el Elba cerca de Mühlberg</i>	5-27
MARCOS ÁLVAREZ, F., <i>Nuevos datos sobre escultores y pintores extremeños del siglo XVI</i>	29-43
GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., <i>El retablo mayor parroquial de Robledillo de Gata (Cáceres) y el maestro entallador Bartolomé González de Espinosa</i>	45-60
MÉNDEZ HERNÁN, V., <i>Una nueva obra del entallador y escultor placentino Alonso Hipólito: La Piedad de la iglesia de El Salvador, de Plasencia (Cáceres)</i>	61-71
SÁNCHEZ SERRANO, A., <i>La custodia procesional de la parroquia de San Juan Bautista de Herrera del Duque (Badajoz)</i>	73-88
CRUZ VILLALÓN, M., <i>El puente de Alcántara en los siglos XVII y XVIII. Noticias sobre su estado y planteamiento de restauración</i>	89-99
ARCOS FRANCO, J. M., <i>Tipologías de la arquitectura civil de la Orden de Alcántara: la casa de encomienda en el partido de la Serena</i>	101-117
FRAILE MARTÍN, M. I., <i>Influencias europeas en la pintura novohispana: El caso de Puebla</i>	119-135
CADIÑANOS BARDECI, I., <i>Nuevas noticias de arquitectura extremeña</i>	137-150
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Y., y RAMOS RUBIO, J. A., <i>Una obra inédita del Pintor Bermudo</i> ...	151-161
MALDONADO ESCRIBANO, J., <i>La casa fuerte de «La Torre» en la localidad de Torrequemada (Cáceres). Proceso de degradación de un edificio histórico</i>	163-175
PERALES PIQUERES, R., <i>La imagen gráfica y la caricatura española en los conflictos del siglo XIX</i>	177-190
NAVAREÑO MATEOS, A., <i>Construcción de una casa historicista junto al palacio de Abrantes (Cáceres)</i>	191-206
BELLIDO GANT, M. L., <i>Roberto Matta: el creador de mundos personales</i>	207-222
BARRANTES LÓPEZ, C., <i>El Instituto Nacional de Enseñanza Media «El Brocense». Modelo de arquitectura escolar de los años 60 en Cáceres</i>	223-238
CORTÉS MORILLO, J., <i>Obra gráfica de Wolf Vostell (1959-1979)</i>	239-260

BAZÁN DE HUERTA, M., <i>El museo de escultura al aire libre de Cáceres</i>	261-292
FLORES GALÁN, A. E., <i>La esencia invisible. Notas sobre las posibilidades de las falsas apariencias y la ocultación</i>	293-307
BRAVO ESCUDERO, B. M., <i>Restauración y rehabilitación de un edificio histórico olvidado: La sinagoga de Valencia de Alcántara (Cáceres)</i>	309-323
PARDO FERNÁNDEZ, M. A., <i>Restauración de la torre parroquial de Palomas (Badajoz)</i> ..	325-337

VARIA

CRUZ VILLALÓN, M., <i>Quintanilla de las Viñas y el arte cordobés</i>	339-349
ARCOS FRANCO, J. M., <i>Notas sobre arquitectura del siglo XVI en la Orden de Alcántara: trazas inéditas de Juan Bravo en Esparragosa de Lares (Badajoz)</i>	351-356
MÉNDEZ HERNÁN, V., <i>El obispo don Pedro Ponce de León y el relicario de plata de la Catedral de Plasencia, una obra del orive Lorenzo Mesurado</i>	357-368
GARCÍA MOGOLLÓN, F. J., <i>El retablo mayor parroquial de Villamiel (Cáceres): una obra documentada del escultor Juan García</i>	369-374

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ISSN 0213-2214

9 770213 221929